

XVII-XVIII ASRLARDA FRANSUZ KANADASI

Aliqulov Orzubek Aliqul o'g'li,

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU tarix yo'nalishi 2-bosqich
magistr talabasi*

E-mail: aliqulovorzubek12345nm@gmail.com

Annotation: *this article provides information on the origin, naming of Canada, the colonial policy of the French in the 17th and 18th centuries, the influence of France on the life of the nation, the expedites made to Canada and the impact of the Seven Years ' War on the future of Canada.*

Keywords: *immigrant nation, eksimos tribes, Indian tribes, Kanata, Cartier, Port Royal, Quebec, Brül, seven years ' war.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Kanadaning kelib chiqishi, nomlanishi, XVII-XVIII asrlarda fransuzlarning mustamlakachilik siyosati, Fransiyaning millat hayotiga ta'siri, Kanadaga qilingan ekspedetsiyalar va yetti yillik urushning Kanada kelajagiga ta'siri haqida fikr yuritilib, ma'lumotlar berib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *muhojirlar millati, eksimos qabilalari, hind qabilalari, Kanata, Kartier, Port-Royal, kvebek, Bryul, yetti yillik urush.*

Biz Kanada ko'pincha "muhojirlar millati" deb atalgan manbalarga duch kelamiz. Haqiqatan, Kanada o'tmishidagi tub burilish nuqtalari immigratsiya bilan, ya'ni mamlakat tashqarisidan odamlar oqimining paydo bo'lishi bilan chambarchas bog'langandir. Odamlarning Yerga joylashishi Afrika va Osiyoda boshlangan. Hozirgi Kanada davlati joylashgan Shimoliy Amerika uzoq vaqt davomida kimsasiz qoldi. Arxeologlar va etnograflarning ta'kidlashicha, bundan taxminan 20-30 ming yil avval Osiyo qabilalarining bir qismi jon saqlash maqsadida yashash sharoitlarini qidirib, Bering bo'g'ozini orqali Amerika qit'asiga kelib qolishadi. Bu kelajakdagi Kanada hududida eksimos va hind qabilalari joylashishining boshlanishi edi. Hozirgi Kanada hududida yangi dunyoda yevropaliklar, hindlar va eskimoslar paydo bo'lgan vaqtga kelib, taxminan 100 ming kishi bo'rdi. Ularning rivojlanishiga esa qabilaviy urushlar va epidemiyalar to'sqinlik qiladi. Yevropaliklar ilk marta X-XI asrlarda Kanada chegaralarida paydo bo'ladilar. XV asrdagi Kolumb kashfiyoti yevropaliklarning Yangi dunyoga kirib kelishini sezilarli tezlashtirdi. Bu esa so'zsiz Kanadaga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Buyuk Britaniya va Portugaliya Kanadaga ko'z tikdi. Birozdan so'ng Fransiya kurshga kirishdi. 1534-yilda qirol Fransis I Breton davlat xazinasini to'ldirish maqsadida Yangi dunyoga kapitani Jak Kartier boshchiligida ekspedetsiya yuboradi. Okean sayohatlarida boy tajribaga ega bo'lgan Kartierga flotiliya qo'mondonligi berildi va yaxshi qurollangan uchta kemaga "Katta Ermina", "Kichik Ermina" va "Germillion" kabi nomlar beriladi. Ekspeditsiyaning maqsadi Sharqiy Osiyodagi oltin konlariga etib borish edi.

Fransuz kapitanining hindularga nisbatan bag'rikenglik munosabati uning ekspeditsiyasiga ular bilan qurolli to'qnashuvlarning oldini olishga va mamlakat ichki qismidagi oltin va olmos konlari to'g'risida ma'lumot olishga imkon berdi. Hindlarning yordami bilan oltin va olmoslardan namunalar olish mumkin edi. Fransiya bayrog'ini yuksak ko'tarish va 1534 yil 14-iyulda fransuz qirolining mintaqa ustidano'z hokimiyatini o'rnatishi muammolarsiz o'tdi. Tabiiyki, kapitan va uning hamrohlari ushbu mamlakat nomini bilishga juda qiziqishgan. Kartier mahalliy aholi bilan uchrashuvlarida uning nomini bilishga urindi. Lekin u javob ololmadi. Hind lahjalarida yevropaliklarga tanish bo'lgan mavhum geografik va siyosiy tushunchalar yo'q edi. Ular mamlakat yoki davlat nima ekanligini bilishmasdi. Va ular o'zlarining tug'ilgan qishloqlarini "**kanata**" so'zi bilan atashar edi. Fransuzlar, hindular tomonidan tez-tez takrorlanadigan ushbu so'zni mamlakat nomi etib qabul qildilar. Kapitan 1536-yilda vataniga qaytganida qirolga oltin va olmoslarga boy bo'lgan Kanada davlatining kashf etilganligi haqida xabar beradi. XVI asr o'rtalariga kelib, Fransiya diniy-feodal urushlar davriga kirdi va bu uzoq muddat davomida Yangi dunyo yerlarini qo'shib olish qobiliyatidan mahrum etdi. 1602-yilda Fransiya qirol Genrix IV ruanlik savdogrlarga Kanadada savdo qilish huquqini beradi. Ushbu savdogarlar 1603-yilda Syer-de-Mont va Samuel de-Shampleyn boshchiligida ekspeditsiya uyushtirdi. Ekspeditsiya maqsadi o'lkada fransuz aholi punktlarini barpo etish va fransiya hukmronligini o'rnatish edi. Ekspeditsiyaning uchinchi muhim a'zosi geograf va tilshunos-tarjimon Etyen Bryul edi. Fransuzlar AQShning hozirgi shimoli-sharqiy shtatlari sohillarini, so'ngra Akadiya qirg'og'ini (hozirgi Yangi Shotlandiya va Nyu-Brunsvik)³ o'rganib chiqishdi. Akadiya o'zining yoqimli iqlimi va ko'plab qulay joylari bilan fransuzlarga ma'qul keldi va bu yerda 1605 yilda ular Port Royal (qirollik porti) deb nom olgan birinchi yevropaliklarning doimiy yashash joyiga asos solishdi. . Keyin frantsuzlar daryo bo'yiga kelib, ilgari Kartier tomonidan o'rganib chiqilgan va Avliyo Laurens sharafiga nomlangan, daryoning okeanga qo'shilishidan biroz yuqoriroqda, Stadakona lageri joylashgan joyda, 1608 yilda ular "Kvebek" deb nomlangan hind nomini meros qilib olgan savdo aholi punktiga asos solishdi. 28 kolonist savdo punktiga joylashdi. Dastlab ular yog'och uylarda yashashgan. Bir necha yil o'tgach, Keyinchalik ular Kvebekda birinchi tosh binoni barpo etishdi. Siyosatchi va diplomatning fikriga ega bo'lgan Bryulning yordami bilan Shamplaynning talabiga binoan fransuzlar bir necha mahalliy qabilalar - Xuronlar, Montanlar va Ottavalar bilan ittifoq tuzdilar. Ular fransuzlarni mo'yna yetkazib beruvchilar sifatida qiziqdilar. Frantsiyaga navbatdagi monarx Lyudovik XIII boshchiligida qaytib kelgan Shamplayn Yangi Frantsiyaning juda ishonchli

³ No author specified. 1820. The Emigrant's guide to the British settlements in Upper Canada and the United States of America. London: T. Keys.

xaritalarini nashr etdi. 1618 yilda Qirollik Kengashiga taqdim etilgan Yangi Frantsiya to'g'risidagi hisobotda u mamlakatni mustamlaka qilish tarafdori ekanligini bildirdi. Hukumat faqat o'n yil o'tib bunga munosabat bildirdi. 1627 yilda Kardinal Rischele savdogarlarga "Yangi fransuz kompaniyasi" ni tuzishni buyurdi va Shampleyn Yangi Fransiya leytenant (gubernatori) etib tayinlandi. Kompaniya koloniya aholisini kamida 300 kishiga etkazishga va'da berdi. Richele Kvebekka kichik garnizon yubordi. Shunday qilib, hukumat ko'rgazmali olimning loyihasini ma'qulladi va unga qo'shinlar bilan yordam berdi, ammo to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordamdan bosh tortdi va mustamlaka taqdiri uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmadi. 1628-1631 yillarda Angliya-Fransiya urushi boshlanganda Yangi Fransiya Kompaniyasining rasmiylari va yangi koloniya leytenant Kvebekka arang yetib kelishdi. Nyufaundlendning gubernatori Kirk (frantsuzlar uni o'jar qaroqchi deb atagan) boshchiligidagi inglizlar fransuz flotiliyasini metropoldan Kvebekga suzib yurgan ochiq dengiz to'g'risidagi qoidalar bilan to'xtatdilar. Fransuzlarning pozitsiyasi Etien Bryulga xiyonat qilish bilan og'irlashdi. 1629 yilda Kirk qo'shinlari Kvebek⁴ garnizonini ochlikdan charchagan hoida taslim bo'lishga majbur qilishdi. Biroq, yangi Fransiyani fransuz qirollarining Yevropadagi La-Rochelle va Biskay ko'rfazida saqlab qolishdi. Tinchlik shartlariga ko'ra, Kirk fransuzlardan tortib olingan hududni tark etdi. Keyinchalik u moliyaviy suiiste'mol qilishda ayblanib, Nyufaundlenddan chaqirib olinib, qamoqqa yuboridi. Bryul Hind hududiga qochib ketdi va u yerda izziz g'oyib bo'ldi (katta ehtimol bilan u hindular tomonidan o'ldirilgan). Asirlikdan ozod bo'lgan Shampleyn vayron qilingan koloniyaning tiklanishiga rahbarlik qildi, ammo, 1635-yilda kasallik va o'lim tufayli yangi Fransiya asoschisi deb nomlangan qahramon faoliyati to'xtadi.

1756-1763-yillarda yetti yillik urush bo'lib o'tdi. 1763 yilda, yetti yillik urush natijalaridan so'ng, inglizlar Fransiyadan deyarli barcha mustamlakalarini, shu jumladan, Kanadani va u yerda yashagan fransuz xalqini tortib oldilar va uni Kvebekga o'zgartirdilar. AQSh mustaqilligi bilan yakunlangan Amerika inqilobidan so'ng, tojga sodiq bo'lgan 60 mingdan ortiq inglizlar AQShdan Kanadaga ko'chib o'tdilar. Fransuz kanadaliklari Fransiyadan qarz olgan yerni boshqarish tizimiga ega edilar. Shu sababli, loyalistlar Kvebekning g'arbiy qismida Ontario ko'li shimoliy qirg'og'ida asosiy markaz - York shahrida alohida joylashdilar. Loyalistlar o'z madaniyati bilan Angliya-Kanada millati uchun asos bo'ldilar. Keyinchalik, ular Qo'shma Shtatlarning Kanada hududlarini qo'shib olishga qaratilgan ko'plab urinishlariga qat'iy qarshilik ko'rsatdilar va shu bilan Kanada mustaqil davlat sifatida

⁴ Mousette, Marcel. 1983. Le chauffage domestique au Canada : des origines à l'industrialisation.

Québec: Presses de l'Université Laval.

omon qolishga muvaffaq bo'ldi. Kanadaliklar shu kungacha urushda qatnashganlarning xotirasini ulug'laydilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam,1791-yilda Buyuk Britaniya hukumati amalda ikkita jamoaning mavjudligini birlashtirishga qaror qildi va ma'muriy jihatdan Kanadadagi hududni Angliya-Kanadaliklar yashagan Yuqori Kanadaga va zamonaviy Kvebek hududidagi Quyi Kanadaga bo'lindi. O'shandan beri Kanadaning davlat tuzilishi bir necha bor o'zgardi, ammo bir narsa o'zgarishsiz qoldi,ya'ni, Kanada hududida frankofoniya va anglofonik jamoalar bir-biridan alohida mavjud va parallel ravishda rivojlanib bormoqda.Yuqorida aytib o'tganimdek, "Kanada" so'zi hind tillaridan birida "aholi punkti" yoki "qishloq" degan ma'noni anglatadi. 1534 yilda frantsuz sayyohi Jak Kartye hozirgi Kvebek viloyati hududida keyinchalik yangi Fransiyaning provintsiyalaridan biriga aylangan Kanada deb nomlangan frantsuz mustamlakalarining yaratilishini e'lon qildi. Mustamlakachilarning asosiy faoliyat sohasi mo'yna savdosi va baliq ovlash edi, chunki o'sha paytda yevropaliklarning bu sovuq hududlardan boshqa narsalari yo'q edi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Jak Kartyening sayohatlari / Toronto universiteti matbuoti, Toronto, 2003
2. Yangi Dunyo tarixi -Fransiya. jild. 2, Trudel, 1966.
3. Shamplain: Fransuz Amerikasining tug'ilishi / Raymon de Litalien tomonidan tahrirlangan,
4. Mancall, Peter and Thomas Weiss. 1999. "Was Economic Growth Likely in Colonial British North America" Journal of Economic History,